

Alexandrine BONORON

Doctorante Arts Plastiques

Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2

Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art

Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview du collectif Acédie 58 (Nathalie, Paul, Sam, et Félix, absent ce jour-là)

Le 23/09/2021

À propos de leur travail d'artistes-éditeurs

Pourquoi le nom d'Acédie 58 ?

Paul : L'acédie est un mot désuet qui désigne la mélancolie, notamment dans le cadre de la théologie médiévale, où on la considère même parfois comme un péché. Il y a toute une littérature médiévale là-dessus, comment remédier à l'acédie, des conseils pratiques pour les moines, c'est vraiment spécifique à la vie religieuse. On a découvert ce mot avec Félix à la fac, lors d'un cours d'histoire de l'art sur la mélancolie. On l'a choisi car le public sent que c'est un mot qui existe réellement et fait partie de la langue française, mais peu de gens savent ce qu'il veut dire, donc, c'est un peu sans référence, sans signifié. Comme un nom propre...

Et 58 parce que ma grand-mère vit dans la Nièvre, et qu'une bonne partie du projet s'est conçu chez elle, on a passé beaucoup de temps là-bas à discuter de tout ça. Du coup, c'était pour poursuivre l'histoire... Ça sonne un peu comme une blague dis comme ça. Donc, Acédie 58.

Sam : Ça symbolise un lieu pour nous, c'est le symbole du commencement. Et ce 58 personnalise un peu le nom.

Combien de zines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

Naty et Paul : Le dernier projet est numéroté 48 (tous les projets sont numérotés). Il est possible que des choses aient échappées à la numérotation. Alors, pour arrondir, on pourrait dire environ une cinquantaine de projets.

Pourquoi le domaine de l'édition plutôt qu'un autre médium artistique ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

Paul : Acédie 58 est né lorsque Félix et moi étions à la faculté, dès la première année de licence. Lui faisait déjà des éditions avec Naty (Nathalie), des mini-fanzines où elle faisait des illustrations, de la calligraphie, et où Félix écrivait des textes de son côté, le tout était imprimé sur l'imprimante de Naty, à une quinzaine/vingtaine d'exemplaires et vendus à prix libre. À ce moment-là, il y a eu un croisement avec moi, et ensuite avec Sam. Notre premier projet tous ensemble s'est déroulé dans le cadre d'un atelier de la faculté. Nous devons créer un objet de valorisation scientifique, de recherche, une édition donc. Le sujet de celui-ci était le livre d'artiste, dans une optique peinture et poésie. On a fait une sorte d'édition, informelle et jamais éditée au sens strict du terme, en rapport avec un colloque qui avait eu lieu à la faculté. C'était la première fois que nous travaillions à 4, avec Sam.

Cependant, il y a eu une autre collaboration avant ce projet : *Poussières* était une sorte de fanzine, où je travaillait avec Sam sur des illustrations de textes piochés un peu partout. Les débuts de *Poussières* se sont déroulés en 2015, après que nous soyons allés au *Fanzines Festival* en 2014-2015. Cela a donné une édition chez Acédie ensuite, les trois premiers numéros de *Poussières* repris dans un livre.

Le véritable premier projet d'Acédie en tant que collectif a été *Approches*, la revue de poésie encore éditée aujourd'hui. Elle est née de cette volonté de mettre en commun des textes de personnes qui écrivaient autour de nous, mais qui ne savaient pas encore vraiment quoi faire de ces textes. Et la naissance officielle d'Acédie 58 se situe en 2017.

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

Naty : Cela dépend des projets. Il y a des projets, notamment *Approches*, avec une périodicité, qui sort tous les 5 mois environ. Chaque numéro contient une dizaine de textes, et quand on atteint cette dizaine, on passe au numéro suivant. La périodicité est plus ou moins respectée, cela dépend aussi de nos autres projets, des disponibilités de chacun.

À côté, nous avons aussi une émission de radio, *Anti-barnum*, via Duuradio, le concept est de faire intervenir des artistes sur un thème comme la Révolution ou le Carnaval. Les artistes créent différents projets en rapport avec ces thèmes assez polysémiques, et ont une totale liberté de création. Tous les 3 mois, on sort une émission avec toutes ces collabs. Il y a donc des projets qui courent sur une périodicité, mais on ne s'est jamais fixé de vrais délais, ça bouge un peu, ça dépend de ce qu'on arrive à faire, des propositions qu'on reçoit, car les projets périodiques sont souvent collaboratifs. Pour les autres projets, non périodiques, ça dépend : il y a des projets très longs à travailler, de l'ordre du livre d'artiste, qui demandent plus de temps, et qui dépendent donc de l'investissement temporel de chacun dans le collectif. Et puis parfois, l'un de nous va avoir l'idée d'un fanzine, imprimé en une heure, et qui va sortir dans la semaine.

Naty : Les prix dépendent du prix de fabrication, cela a été un grand débat au sein du collectif pendant longtemps : quelle est la marge à faire sur tel ou tel projet. On essaie de ne pas faire trop de marges, car nous raisonnons beaucoup en termes d'accessibilité. On se met à la place de la personne qui va vouloir acheter un projet, et du maximum qu'elle serait prête à y mettre en terme de prix. On touche un public qui ne va pas dépenser des centaines d'euros pour une édition, donc on essaie d'avoir des prix raisonnables, avec peu de marges, et des coûts de fabrication réduits.

Ces marges ne sont pas basées sur un taux, c'est plutôt pour arrondir un prix, et pour se conformer aux gammes de prix existants dans notre marché. Par exemple, les cassettes audio ont un prix de fabrication de l'ordre de moins de 2 euros par cassette, et nous les vendons 5 euros, cela reste cohérent avec n'importe quelle autre cassette, et ce n'est pas un prix exorbitant.

Toutes les marges reviennent à l'association, pour investir dans de nouveaux projets.

Parfois, des prix sont plus élevés sur certains projets, comme *Somewhere*, un de nos livres d'artiste. Le prix de fabrication a été élevé pour chaque exemplaire, et donc, même avec une marge réduite, son prix reste élevé. Mais c'est un cas rare pour le collectif.

Paul : La fourchette de prix se situe donc entre 3 et 15 euros, à l'exclusion donc de *Somewhere*. C'était l'un de nos premiers projets, et on s'est un peu précipités au niveau de la fabrication, en passant par un imprimeur assez cher. Le livre a donc coûté plus de 20 euros l'unité. En conséquence, on l'a souvent vendu au prix de fabrication et sans marges, mais il se vend quand même assez peu. Cela fait réfléchir justement sur les prix : ce livre est beaucoup regardé, apprécié par le public, et pourtant il ne se vend pas. C'est le plus vieux projet encore en vente et pour lequel il reste autant d'exemplaires en stock. Or, si l'on essaie de se cantonner à des prix bas, c'est surtout pour que nos éditions circulent. C'est comme cela que l'on voit le milieu de l'édition et du fanzinat indépendant. On est moins dans l'idée d'un livre peu lu et très bien fabriqué que dans l'idée de faire circuler le produit, des choses un peu souterraines et en marge, le plus facilement possible. Participer au réseau et l'alimenter, pour nous, c'est une sorte d'éthique, pas politique, mais plutôt dans l'acte de participer, se soutenir, de renvoyer à d'autres collectifs, en fonctionnant avec beaucoup de collaborations, de collectivités. Réussir à faire vivre le collectif, et en même temps, rester accessible.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

Paul : On peut se les procurer notamment via le site internet, en utilisant une alternative à Paypal. Mais en réalité, on vend très peu sur internet. On vend beaucoup plus sur les salons, et il nous arrive, exceptionnellement, de faire une distribution en librairies. Par exemple, il y a eu le festival *Papier Carbone* à Charleroi, avec une sorte de kiosque, donc là, c'était plutôt un système de librairie. Et pour la première fois dans la vie du collectif, nous avons fait de la distribution classique pour le livre de Laure Gauthier, *Éclectiques Cités*, parce que dans ce cas-là, on sortait un peu de la micro-édition. C'était une nécessité car Laure est écrivaine professionnelle, donc Acédie a dû passer par les étapes de l'ISBN, de la distribution, du marché, des librairies, etc. C'était beaucoup de travail, intéressant mais on ne sais pas si on le fera de si tôt !

Comment fonctionne le collectif en terme d'édition ? Comment décidez-vous de ce qui va être édité ou pas ?

Naty : Le plus souvent, une personne vient avec une idée de projet ou une collaboration déjà entamée avec des personnes extérieures à Acédie, et généralement cela se déroule de manière collégiale au niveau décision. On connaît tous les lignes directrices du collectif, l'esthétique, ce qui peut rentrer dedans ou pas. Il peut y avoir aussi du cas par cas, où on voit entre nous si on est tous d'accord pour répondre à ce projet.

Paul : Quand c'est une personne du collectif, généralement ça passe à peine par une sorte de vote, parce qu'on fonctionne sur l'idée de mettre en commun pour avoir une plateforme et donc créer des projets aboutis. Il y a des cas où l'on pourrait éventuellement se dire « ok, aujourd'hui je fais un fanzine, et je le sors sous Acédie sans rien dire aux autres membres ». Cela pourrait se faire parce que justement nous connaissons notre collectif, on le construit ensemble, et on sait que c'est un mélange de nos identités. Par contre, si jamais Sam par exemple, qui a un travail à côté d'Acédie du type direction artistique dans le rap, voulait sortir un disque de rap sous le nom du collectif, cela serait impossible. Il ne le proposera même pas car il sait que cela ne rentre pas dans l'optique d'Acédie. Cela reste cohérent. Il y a plus de débats quand des personnes extérieures proposent quelque chose de déjà prêt à être édité, et où le collectif serait uniquement éditeur et pas créateur. Cela nous intéresse moins et ce sont des charges de travail énormes. C'est un travail collectif, donc nous préférons que quelqu'un vienne nous voir avec quelques textes et quelque chose de non finalisé, et que nous pouvons réaliser ensemble. C'est réellement une collaboration.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Paul : On ne se fixe pas de limites pour cela. Nous avons une imprimante (pas géniale) qui est utilisée surtout pour des petites éditions de type fanzines et des impressions sur papier machine. Une technique peut découler d'une histoire de rencontres. Par exemple Sam, qui étudiait à la *Gerrit Rietveld Academie* d'Amsterdam pendant un temps, avait un plan génial pour la risographie, et donc, nous avons pu sortir une édition en riso.

Pour les livres plus gros, plus classique dans leurs formes, cela nous arrive de passer par *Lulu*, des plateformes pas trop chères, parce que cela facilite une fabrication industrielle. On a déjà fait des fabrications à la main (on continue bien sûr pour les fanzines), sur des livres, mais avec les vies personnelles de chacun, ce n'est plus vraiment envisageable en terme de temps.

On choisit des fabricants qui nous permettent de gagner du temps et de rester sur des prix assez bas, et donc, des prix de vente raisonnables pour de « vrais » livres.

Concernant la différence entre zines et livres d'artistes ? Quelle serait pour vous la différence, technique, thèmes, formats, rapidité d'exécution... ?

Naty : Je pencherai plutôt pour une différence en terme de processus et de fabrication, au-delà de l'intention. Il y a un rapport entre le zine et une technique, des modes de diffusion, ainsi qu'un prix bas. Pour moi ce sont les différences majeures entre zines et livres. Le fanzine serait un projet qui respecterait un aspect D.I.Y., tout le monde pourra le faire, ce n'est pas très cher, et la diffusion reste humble. Ce serait promouvoir plutôt le contenu que la forme. Le livre a quelque chose de plus propre, de plus coquet, qui se doit d'être un peu moins « brut ». Je pense notamment et surtout à la reliure, même si le livre peut avoir des agrafes, c'est plus difficile d'imaginer un zine avec un autre système de reliure que l'agrafe. Il y a une certaine spontanéité dans le *process*, que l'on ressent plus dans le fanzine que dans le livre. Automatiquement, lorsqu'on se dit « je vais faire un fanzine » ou « je vais faire un livre », cette spontanéité est plus ressentie car on se lâche un peu plus, la rapidité d'exécution compte.

Paul : ce côté « objet en papier machine avec agrafes », ça pourrait être une sorte de symbole du fanzine. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que les pratiques sont tellement vastes et libres, que ce soit dans le champ du zines ou du livre, en termes de fabrication et de techniques, qu'il est presque réducteur de considérer ce symbole comme unique idée du fanzine. Ce n'est pas à prendre non plus comme un médium mort. En réalité, la seule distinction pour moi, c'est l'objet, la forme, et sa diffusion. En ce moment je lis *Poet against the machine: une histoire technopolitique de la littérature*, un livre de Magali Nachtergael, qui traite justement de ce rapport entre les poètes et les médias, médiums. Il y a un passage sur la révolution de la photocopieuse, notamment dans la circulation de l'information, dans la production d'écriture. Je pense que ce qui pourrait distinguer le fanzine du livre, c'est ce quelque chose qui se situe du côté de la photocopieuse et de ses avatars. Cela reste très flou, car dans le milieu du fanzine, il n'est plus uniquement question aujourd'hui d'objets qui parle de l'actu *punk* ou de la scène *noise*, cela prend plein de directions possibles.

Êtes-vous vous-même acheteurs et collectionneurs d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

Naty : Complètement. La collection influence vraiment et réellement tout, au quotidien, dans tout ce que tu fais, même en-dehors de la création. Mes goûts s'orientent en fonction de ce que je découvre. Avec Félix, nous avons créé une mini-fanzinothèque à la maison, donc, du zine et quelques livres d'artistes (ils sont plus rares dans la fanzinothèque car ils sont souvent plus chers, et on les choisit donc sur des sujets ciblés).

Paul : Complètement collectionneur et influencé par mal de choses. Ma collection est partie de mes découvertes littéraires, notamment pendant mon travail avec Sam sur le projet peinture et poésie dont j'ai parlé plus haut, à la faculté. J'y ai découvert les volumes de la collection *Gallimard Poésie*, avec des illustrations, les livres d'Henri Michaux, de Michel Leiris, René Char, etc. Et cela a ouvert une brèche. Maintenant, j'achète des zines sur tous les salons que nous faisons, beaucoup aussi pour offrir. Les fanzines que j'achète sont soit en rapport avec la musique (comme *Fond de caisse* de Manufacture Errata ou *Ventoline*), soit en rapport avec l'illustration, l'écriture, le graphisme, et presque souvent orienté, pour me nourrir créativement. En terme de livres d'artistes, mes achats restent exceptionnels, car c'est plus cher. Sinon, j'aime la poésie visuelle dans la mise en page, comme les livres de Maurice Roche, ou par exemple Jacques Donguy. Ce que je lis en ce moment va conditionner ce que j'ai envie de faire en terme de création.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Naty : Effectivement, il y a une différence de réception selon les salons. Par exemple, entre le Wild Zine Saloon de St-Malo et le *Gufu* de Marseille, ce n'était pas vraiment le même type de publics, et donc, les achats sont différents. On ne sait pas si les organisateurs orientent leurs attentes et le public par rapport aux artistes invités. Nous sommes polyvalents, donc, à chaque fois, on va se trouver une petite place. On apporte à chaque fois un peu de tout, mais tout ne sera pas forcément regardé et pas les mêmes choses selon les endroits.

Paul : Il y a un côté un peu magique, mystérieux qu'on n'arrive pas à comprendre. Si on est sur un salon plus axé illustration ou très familial, nous savons qu'Acédie aura moins de contacts avec le public. Cela fonctionne mieux évidemment avec un public plus axé micro-édition, avec des étudiants en art, ou des personnes qui ont un pied dans le milieu. Mais ce qui est mystérieux au-delà de cette différence public, c'est que sur un salon, une édition se vendra sans peine, alors que sur celui d'après, elle ne sera pas regardée. Il y a des tendances comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer, à tel point que je me demande si ce n'est pas juste lié au placement du produit sur la table ou des choses aussi bêtes que ça. Mais globalement, le public le plus intéressé par notre travail, c'est celui qui est déjà dans le monde de l'art, et/ou qui connaît le zine. Parfois sur des salons plus familiaux, on va découvrir d'autres types de publics, des personnes qui vont acheter pour d'autres raisons mais qui sont pas connaisseurs de l'édition artistique, par exemple une personne qui va acheter une cassette parce qu'il aime la musique et ce médium par exemple, même s'il est pas branché micro-édition.

Sam : L'illustration est un médium plus accessible, il faut en être conscient. Quand on est arrivé à Lorient par exemple pour le salon *Substrates*, on a été surpris, car c'est la première fois que nous n'avons rien vendu.

Paul : C'est la seule fois où on n'a rien vendu, c'est super rare.

Sam : Surtout en deux jours. Les organisateurs étaient très sympas, mais c'était plus orienté vers la BD et l'illustration, avec un public très familial, du coup (et c'est pas pour faire une blague pourrie), la majorité du public était plus dans une optique « quelle affiche je vais mettre dans mes toilettes ? » Ce n'est pas la même utilisation du médium ou du support. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des limites de nos micro-éditions : ce que nous faisons n'est pas accessible à tous en réalité. On ne peut pas toucher tout le monde. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.

Y-a-t-il une ligne graphique spécifique pour Acédie 58 ? Une identité graphique définie, ou est-ce que celle-ci est mouvante ?

Sam : L'identité graphique d'Acédie existe parce que c'est moi qui m'occupe de toutes les mises en page depuis les débuts. Laura est arrivée pour quelques projets, et il y a surtout Paul qui a commencé à faire lui-même de la mise en page. L'identité graphique a été établie par moi, mais de manière complètement implicite : chaque projet est indépendant graphiquement mais chacun reste dans un même « esprit » graphique. On partage plus ou moins un certain nombre d'influences au sein d'Acédie. Laura et moi sommes assez d'accord sur ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parfois il y a forcément des points de discorde sur quelques projets, par exemple sur les cassettes etc. Mais ce sont plus des cas de collaboration : on laisse la liberté aux artistes de proposer leurs visuels. Donc cela peut engendrer des désaccords à cause de cet aspect collectif.

L'objet en tant que tel est une nouvelle œuvre. Le graphiste travaille en collaboration avec l'artiste, c'est comme ça que je vois les choses : l'artiste va proposer une œuvre, et l'idée est que cet objet, même s'il doit dialoguer avec cette œuvre, doit être existant.

Cependant, il y a une certaine récurrence d'aspects : des choses très carrées, sobres. Mais depuis que je suis allée à la *Gerrit Rietveld Academie* d'Amsterdam, ma vision, ma manière d'appréhender le design a beaucoup changé. Avant je faisais de la typographie, un médium très rigoureux avec peu de place pour la couleur par exemple. On sent une sorte de passage entre avant Amsterdam et après

dans les productions graphiques chez Acédie.

L'identité est implicite et chaque projet doit avoir une nouvelle forme. Cela fait partie d'un ensemble mais chaque projet est unique.

Est-ce qu'aujourd'hui selon vous, on pourrait considérer que le graphisme fait partie intégrante de la micro-édition ou bien est-ce qu'une édition avec un graphisme bâclé et « amateur » (parce que la personne ne maîtrise pas) est desservie par celui-ci ?

Sam : Pour moi, même un graphisme bâclé est présent. Quelque chose de bâclé peut être intentionnel, peut être un geste en soi, et donc, c'est déjà du graphisme. Je pense que c'est surtout une histoire de goût, de volonté et de posture. Le graphisme est très important pour Acédie 58, mais cela ne le sera peut-être pas autant pour quelqu'un d'autre, mais cela ne veut pas dire que ce travail-là ne sera pas génial. Parfois effectivement, je me dis que c'est dommage que le graphisme ne soit pas meilleur, mais en même temps, aujourd'hui de plus en plus de graphistes bossent pour leur propre magazine par exemple, ou leurs fanzines, qui font quand même partie du milieu de la micro-édition. Par exemple, à la base du zine *Ventoline*, tu as notamment la graphiste Félicité Landrison, qui a évolué en de-hors des fanzine, plutôt dans l'affiche, donc elle apporte quelque chose de différent graphiquement, et c'est important, car cela vient nourrir le zine. L'édition en tant que telle a toujours été mise en forme par des graphistes, et je considère qu'à partir du moment où on fait un livre, on est graphiste d'une certaine manière.

Paul : Je considère qu'un fanzine qui est mal mis en page, avec un manque de goût c'est-à-dire sans sens graphique, ça dessert vraiment l'objet. Je crois qu'un des intérêts du fanzine, c'est que, à côté de la fabrication plus « libre », il y a également une manière de s'émanciper dans le graphisme. Surtout aujourd'hui, quand il y a toute une histoire du fanzine qui nous précède, avec ce côté « machine à écrire », « photocopieuse » etc. Cette idée du fanzine analogique fonctionne toujours mais on peut commencer à tourner en rond, donc pour moi c'est aussi très important de réfléchir au graphisme. Sans forcément être professionnel du graphisme, et vouloir faire les plus beaux livres suisses, et en conservant de la spontanéité, si le créateur a le sens du graphisme, il peut réussir formellement. Si le graphisme est raté, manque de goût ou est fade, je trouve cela dommage parce que cela veut dire que le créateur a oublié une des dimensions fondamentale du zine, qui va de pair avec son contenu. Mais cela veut pas dire que c'est inintéressant, il peut y avoir des choses mal mises en page et qui sont intéressantes au niveau contenu. Mais cette mise en page ratée va sans doute jouer sur la réception par le public.

(ci-dessous, une liste de toutes influences graphiques et artistiques du collectif)

Brigade cynophile : pour le graphisme de toutes ses productions

Audimat et Éditions Divergences : pour la sobriété de leurs revues

Thibault Tourmente : pour la quantité de ses collections

Red Lebanese : pour l'esthétique des zines

Nouvelles en trois lignes - Félix Fénéon

Poésie spatiale - Ilse et Pierre Garnier

Atlas of Forms - Eric Tabuchi

Poésies expérimentales, zone numérique (1953-2007) - Jacques Donguy

Exposition Chris Marker, Les 7 vies d'un cinéaste - Catalogue d'exposition

Kader Attia - Transformation (spectator book)

Mevis & Van Deursen - Recollected Works (artimo)

Batia Sutter - Parallel Encyclopedia #1 (Roma Publication)

Sounds Like Silence (Spector Book)

Statement and counterstatement - Experimental Jetset (Roma Publication)

L'ensemble des oeuvres et ouvrages de Jonas Mekas, de Jean-Luc Godard, de Maurice Roche,

Debord et Asger Jorn

L'Autobiogre de Hubert Lucot

Les revues situationnistes

Les pochettes d'albums d'Actuel, Chevance, No Lagos, Pen & Pixel, Posh isolation, Shandar et Philips années 70

Les anciens volumes des collections 10-18

La collection Idées de Gallimard

Le club du livre du mois

<https://hubertus-design.ch/project/heimat-handwerk-und-die-utopie-des-alltaglichen/>

<http://www.ludovic-balland.com/en/editorial/75/pherzog-amp-de-meuron-p.html>

<https://artpapereditions.org/product/book/ape086-thomas-nolf-peculiar-artifacts-in-bosnia-herzegovina-an-imaginary-exhibition/>